

**DESAFIOS PARA A PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA DOS
BLOCOS DE SUPERQUADRA EM BRASÍLIA: O caso dos edifícios de
Niemeyer para a SQS 108**

**DESAFIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE
VIVIENDA COLECTIVA EN LAS SUPERQUADRAS DE BRASILIA:
El caso de los edificios de Niemeyer para SQS 108**

**CHALLENGES FOR THE PRESERVATION OF SUPERQUADRAS
APARTMENT BLOCKS IN BRASILIA: The case of Niemeyer's
buildings for SQS 108**

**ANA CRISTINA MENEZES PALHAS(1); ANA ELISABETE DE ALMEIDA
MEDEIROS (2); OSCAR LUÍS FERREIRA (3)**

1. Mestranda do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG-FAU-UnB)
Universidade de Brasília – FAU- UnB
Instituto Central de Ciências - ICC Norte - Gleba A
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte - Caixa Postal 443
anapalhas@gmail.com
orcid.org/0000-0002-0767-3801
2. Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília (2002), Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília - THA/FAU-UnB
Instituto Central de Ciências - ICC Norte - Gleba A
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte - Caixa Postal 443
ana@unb.br
orcid.org/0000-0003-3248-4399
3. Doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPG/FAU da Universidade de Brasília – UnB, Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília - TEC/FAU-UnB
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte - Caixa Postal 443
oscar@unb.br
orcid.org/0000-0003-1628-3466

RESUMO

O trabalho aborda a complexidade e os desafios que surgem quanto à preservação da arquitetura de blocos residenciais das superquadras em Brasília, isto é, sobre a questão da atribuição de valor às concepções deste tipo de morar. O enfoque de estudo foi dado ao conjunto de blocos de apartamentos projetados por Oscar Niemeyer para a Superquadra 108 Sul, primeira superquadra a ser concluída em Brasília. Tais edifícios constituem exemplos importantes para a história da arquitetura moderna brasileira e têm, hoje, sua salvaguarda ameaçada. Além dos desafios costumeiros e das particularidades presentes quando se fala de patrimônio moderno em sentido amplo, ao abordarmos especificamente a arquitetura residencial do período, a equação torna-se mais complexa, já que equilibrar interesses de moradores e interesses públicos e patrimoniais implica em árduo exercício de conciliação. No caso específico dos edifícios em tela, a discussão passa ainda por questões mais práticas, tais como carência de base documental organizada para estabelecer parâmetros para tomada de decisões, falta de diálogo entre técnicos dos órgãos de preservação e moradores, e ainda a deficiência na continuidade de estudos e de políticas de gestão já iniciados.

Palavras-chave: Brasília; SQS 108; Niemeyer; habitação coletiva; patrimônio moderno;

RESUMEN

Este trabajo pretende tomar parte en las discusiones acerca de la complejidad y de los desafíos que surgen con respecto a la preservación de la arquitectura moderna de los edificios residenciales de Superquadra en Brasilia. La investigación está centrada en el conjunto de edificios de apartamentos ubicados en Superquadra 108 Sul, los primeros bloques de apartamentos de superquadra en Brasilia, diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer. Estos edificios son ejemplos importantes para la historia de la arquitectura moderna brasileña y tienen su salvaguarda seriamente amenazada. Además de los desafíos y particularidades habituales del patrimonio moderno en sentido amplio, ao analisar especificamente la Arquitectura del Movimiento Moderno residencial, el debate parece ser aún más complejo, ya que las medidas de preservación rara vez encuentran convergencia entre los intereses de los residentes y los intereses públicos y patrimoniales. En el caso específico de los edificios en análisis, los desafíos también se imponen por cuestiones más prácticas, como la ausencia de base documental organizada para establecer parámetros para toma de decisiones, la debilidad del diálogo entre técnicos del patrimonio y usuarios, así como la discontinuidad en las políticas publicas de preservación.

Palabras clave: Brasília; SQS 108; Niemeyer; vivienda colectiva; patrimonio moderno.

ABSTRACT

This work intends to briefly describe the complexity and the challenges that arise regarding the preservation of modern architecture in Superquadra's residential buildings in Brasilia. The study focuses on the set of apartment buildings located at Superquadra 108 Sul, some of the first superquadra apartment blocks in Brasilia, designed by the architect Oscar Niemeyer. These particular buildings are important examples for the history of Brazilian modern architecture and have their safeguard seriously threatened. In addition to the usual challenges and particularities concerning modern heritage in a broad sense, when we specifically look upon the residential Modern Movement architecture, debate seems to be even more complex, since preservation measures rarely find convergence among residents interests and public and heritage interests. In the specific case of these buildings, challenges are also imposed by more practical issues, such as the lack of an organized documental base to establish parameters for decision-making, the lack of dialogue between heritage technicians and users, as well as discontinued politics of preservation.

Keywords: Brasília; SQS 108; Niemeyer; apartment blocks; modern heritage.

Introdução: o patrimônio dos blocos de superquadra em Brasília

Este trabalho versa sobre a arquitetura dos blocos residenciais da superquadra SQS 108 em Brasília, projetados por Niemeyer e sua equipe entre 1957 e 1960 e executados pelo IAPB – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. Trata das dificuldades de seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural e sobre os desafios para a sua preservação.

Ocultos pela densa massa das árvores e dispersos no interior das superquadras, inúmeros blocos representativos da arquitetura moderna brasiliense sofrem sucessivas intervenções, por vezes silenciosas e imperceptíveis aos olhares menos atentos de quem não circula por entre os edifícios. Ainda que pontuais na maioria dos casos, tais intervenções são frequentemente alheias a questões patrimoniais e bastante divergentes às intenções de seus autores, não apresentando respaldo de autenticidade material ou de projeto e, somadas, têm levado à progressiva descaracterização destas arquiteturas.

O Plano Piloto de Brasília foi inscrito pela Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - na Lista do Patrimônio Mundial da Humanidade em 1987. O reconhecimento precoce da cidade, com então apenas vinte e sete anos de existência, representou uma grande conquista para a valoração da arquitetura moderna no país e no mundo.

O desafio de se criar uma legislação capaz de preservar, e ao mesmo tempo não engessar um conjunto urbano tão recente e em plena transformação, exigiu certas especificidades e grande esforço de conceituação por parte de seus idealizadores. O Decreto nº 10.829 de 1987 (GDF, 1987), legislação de proteção distrital posteriormente encaminhada à Unesco, definia a concepção da cidade a partir da articulação entre quatro diferentes escalas. São elas: a escala residencial ou doméstica, a escala cívica e coletiva, a escala gregária ou concentrada e a escala bucólica.

Figura 1 – A escala residencial em Brasília
Fonte: FERREIRA e GOROVITZ (2007)

Pouco depois de seu reconhecimento pela Unesco, a cidade foi tombada federalmente pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - em portaria de número 314 (IPHAN, 1992). A proteção pelo órgão federal estabelecia diretrizes também baseadas nas quatro escalas da concepção urbanística, em texto bastante semelhante ao da legislação encaminhada anos antes à Unesco.

A inovadora argumentação em termos de escalas para a proteção de uma cidade tão jovem, embora tenha sido uma solução inteligente considerando-se o conjunto urbano em pleno desenvolvimento, deixa margem para algumas dificuldades de interpretação e para a definição de diretrizes mais objetivas para a sua salvaguarda. A proteção à arquitetura da cidade, especialmente aos edifícios cotidianos como são os de uso comercial, residencial ou institucional, segue em intenso debate e repleta de indefinições, deixando-a bastante suscetível a perdas e intervenções insensíveis às questões patrimoniais. A proteção individual em Brasília restringe-se quase que exclusivamente às obras icônicas da cidade, como é o caso dos palácios, dos edifícios religiosos e de outras arquiteturas de exceção.

No caso da preservação da escala residencial, ainda que haja um entendimento consensual entre diferentes esferas – Unesco, Iphan e GDF – Governo do Distrito Federal – pela proteção de características essenciais das qualidades urbanas das superquadras, tais como manutenção do gabarito de seis pavimentos e área de pilotis majoritariamente livres, parte

fundamental da ambiência destas quadras, representada por suas qualidades arquitetônicas, segue desprotegida e sofre prejuízos progressivos e muitas vezes irreparáveis. A escala residencial, em sua origem marcada pela grande homogeneidade visual dos edifícios, difusos pelo verde da cidade-parque, vem perdendo sua identidade, em razão de modificações em edifícios isolados que, somadas, comprometem significativamente a unidade e caráter de seu conjunto.

Os edifícios da SQS 108 datam do marco histórico da inauguração da cidade, já que fazem parte da primeira superquadra a ser integralmente concluída no Plano Piloto e apresentam ilustre autoria. Além de Niemeyer, estiveram envolvidos em sua concepção nomes como Nauro Esteves, Eduardo Negri, Luigi Pratesi, João Filgueiras Lima e Abel Accioly¹. Entretanto, nem mesmo esses aspectos, que em princípio poderiam fazer crer em um reconhecimento mais fácil de seu valor cultural, têm evitado o processo de perdas paulatinas de sua substância e memória, exatamente como acontece de maneira extensiva com outros blocos modernos de grande qualidade presentes ao longo do Eixo Rodoviário.

Figura 2 – Vista dos blocos de apartamentos da SQS 108
Fonte: Autor desconhecido em KIM e WESELEY (2010)

¹ Além da participação de Esteves, Lelé, Negri e Pratesi no projeto da SQS 108, confirmada pelas entrevistas concedidas por estes arquitetos em FERREIRA e GOROVITZ (2007), chegou-se também ao nome de Abel Accioly, que consta como desenhista em pranchas dos blocos localizadas no Arquivo Público do DF.

O reconhecimento da importância de Niemeyer e de suas obras monumentais em Brasília é evidente. É curioso perceber, por exemplo, a quase exclusividade de sua autoria na lista de bens tombados pelo Iphan no DF². A mesma notoriedade, entretanto, não é atribuída às suas contribuições para a arquitetura residencial das superquadras ou a outras de suas obras mais modestas na cidade. No caso específico dos edifícios da SQS 108, muitos dos moradores desconhecem sua história ou autoria, e as diversas publicações que os abordam o fazem geralmente dentro de um contexto mais amplo e panorâmico, não entrando em especificidades de projeto, dados históricos aprofundados ou documentação e iconografia que possam respaldar a sua preservação³.

Embora a preservação do patrimônio edilício da escala residencial não seja escopo da proteção de Brasília nem pela Unesco e tampouco pelo Iphan, não se pode desvincular tal patrimônio arquitetônico da concepção e significância da cidade. As superquadras e seus blocos são as células fundadoras do tecido urbano, elementos fundamentais para as escalas residencial e bucólica de Brasília e, conseqüentemente, para a coletividade.

Entende-se que os modelos de habitação foram o grande tema de discussão, investigação e experimentação dos arquitetos do séc. XX, que buscaram desenvolver teorias para uma nova organização da família, da casa e da cidade, almejando uma ordem social mais justa. Os grandes conjuntos habitacionais e as lâminas horizontais sobre pilotis são geradoras das novas formas urbanas e novas cidades. O resultado desta produção é, portanto, um dos conteúdos mais relevantes em Preservação do Patrimônio Moderno. Apesar desta relevância, seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural e sua preservação seguem ainda temas restritos e, sob alguns aspectos, ainda pouco explorados no país. Tem-se a impressão de que os edifícios residenciais eram encarados então como objetos icônicos

²A lista de bens imóveis do DF tombados pelo Iphan está disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/df/pagina/detalhes/892> e foi acessada em 22/11/2020. É possível verificar que Oscar Niemeyer é o autor de todos os edifícios do DF tombados federalmente.

³Como pequenas lacunas existentes nos trabalhos publicados até aqui sobre a SQS 108, podem ser citadas, por exemplo, informações conflitantes em datas e em desenhos de planta presentes em “A invenção da superquadra” (FERREIRA, GOROVITZ, 2001) ou na descrição da materialidade original dos edifícios apresentada pelo Inventário da Unidade de Vizinhança do Iphan (DELPINO, BONELLI, MONTEIRO e AGUIAR, 2009) que não se confirmou ao ser confrontada com documentos do Arquivo Público do DF e com fotos dos edifícios em seus primeiros anos.

para os arquitetos modernos que os concebiam, mas que esta importância não se reflete no cuidado e valor atribuídos hoje a esta produção.

Lucio Costa estabeleceu a superquadra como o módulo definidor do eixo residencial de Brasília. Não há lotes, o térreo é público e de livre circulação. Cerca de onze blocos de no máximo seis pavimentos se organizam em meio à vegetação. Brasília, cidade planejada de acordo com os ideais de cidade-jardim, setorização das funções e abolição das estruturas urbanas tradicionais torna-se um dos paradigmas a serem seguidos na escala urbana.

A valorização do coletivo no movimento moderno define uma série de características que, transpostas para a escala de um edifício, diluem a separação entre público e privado e estabelecem áreas de transição como os pilotis e as marquises, além da grande conexão entre interior e exterior, através de amplas superfícies envidraçadas e planos permeáveis, como os de cobogós e brises-soleil. A criação dos pilotis permite que o lote, antes estritamente privado, seja um território livre e de integração, possibilitando a passagem e o seu uso por parte dos moradores de toda a cidade. Os edifícios da SQS 108 apresentam muitas características dentro deste ideário, como pilotis, fachadas envidraçadas, brises-soleil e cobogós, e serviram de modelo para praticamente toda a ocupação posterior do eixo residencial.

Figura 3 – Os blocos da SQS 108 apresentam características emblemáticas do ideário moderno Fonte: Marcel Gautherot em KIM e WESELEY (2010)

Há grande dificuldade em se atribuir valor aos edifícios residenciais modernos, uma vez que a tradição preservacionista, seja no Brasil ou em outros países, está comumente voltada a edifícios icônicos, religiosos, governamentais, aos exemplares consagrados pela história, aos monumentos.

Nascimento (2011) nos mostra o quão recente, restrita e cheia de especificidades é a prática de preservação dos conjuntos residenciais modernos. Segundo a autora, a Carta de Veneza, de 1964, constituiu um marco para a valoração patrimonial de construções mais modestas, em oposição à exclusividade da atenção dada aos monumentos do passado e à arquitetura de exceção. A autora nos explica que, embora a ampliação conceitual do campo do patrimônio para além das arquiteturas de exceção tenha seu início na década de 60, este processo só foi revertido em ações efetivas no Brasil a partir dos anos 80. Trata-se, portanto, de cenário bastante recente.

A reflexão a respeito do valor monumental das obras modestas, dos conjuntos arquitetônicos que compõem a moldura em que o monumento está inserido e, assim, constituem parte indissociável do mesmo, pode ser aplicada à escala residencial de Brasília e tomada como um argumento favorável à adoção de medidas mais objetivas quanto à preservação da arquitetura de seus edifícios. O próprio Lucio Costa explicita a moradia e, especificamente as superquadras, enquanto monumentos símbolos da modernidade:

A moradia do homem comum há de ser o monumento símbolo do nosso tempo, assim como o túmulo, os mosteiros e os palácios o foram em outras épocas. Daí ela ter adquirido – seja de partido horizontal, como nas superquadras das unidades de vizinhança em Brasília, ou vertical (...) simplesmente por seu tamanho, pela volumetria do conjunto e pela escala, essa feição de certo modo monumental. (COSTA, 2017, pág. 310)

Entretanto, seu reconhecimento enquanto patrimônio envolve diversos desafios. Marchetto (2017) coloca que os edifícios da arquitetura moderna apresentam, sob alguns

aspectos, muitas semelhanças aos atualmente produzidos, o que dificultaria o seu reconhecimento como patrimônio pelo público leigo, que tende a atribuir mais facilmente valor cultural, artístico e histórico a edifícios de estilos mais ornamentados, como o barroco ou o eclético.

As técnicas construtivas empregadas nas últimas décadas em Brasília são praticamente as mesmas do início de sua construção e, à primeira vista, até a linguagem dos prédios modernos pode parecer semelhante à dos atuais, quanto à ausência de ornamentação e à certa simplicidade volumétrica.

Serapião (2012) argumenta que há dificuldade de assimilação do modelo estético moderno pelos moradores das superquadras. Os volumes puros, a neutralidade dos revestimentos e coletivização dos blocos do início da cidade sofrem resistência dos moradores, que buscam a individualização de seus edifícios através da personalização das fachadas, troca de revestimentos e reformas nas portarias e pilotis. Analogamente, Holston (1989) afirma que uma das críticas mais recorrentes pelos moradores de superquadra seria à monotonia e padronização da arquitetura residencial da cidade, que negaria a individualidade e o status social de seus habitantes.

Quanto ao caso da SQS 108, há pouca sensibilização de seus ocupantes para que sejam reconhecidos nesta produção arquitetônica valores que vão além do estritamente econômico. Os edifícios de Niemeyer, assim como outros bons exemplos de arquitetura residencial das superquadras, são frequentemente percebidos pela população como banais, como se em nada se diferenciassem de outros blocos. Há escasso conhecimento sobre seu significado histórico, artístico e cultural, o que levou muitos condomínios a fazerem alterações em seus pilotis e fachadas, sem respaldo técnico que fosse minimamente compromissado com questões patrimoniais, obedecendo quase que exclusivamente a modismos e a interesses particulares.

Tais intervenções são variadas, e aqui se julgou apropriado fazer uma breve descrição das mais comuns. Nos pilotis, o que se nota mais frequentemente é: sua privatização para criação de salões de festas, academias e bicicletários; modificações drásticas nos

desenhos das portarias de acesso e guaritas; criação de rampas mal localizadas; uso inadequado de vegetação e canteiros que dificultam a livre circulação do pedestre; adição de forros de gesso e sancas; troca do revestimento dos pilares e pisos.

Figura 4 – Intervenções nos pilotis do bloco B.
Fonte: Ana Palhas

Já nas fachadas, foram comumente identificados: inclusão de toldos e marquises que ferem a concepção volumétrica; troca de revestimentos e escolhas cromáticas antagônicas à pureza estética original; criação de grafismos multicoloridos nas empenas cegas; fechamento de algumas aberturas dos brise-soleil; mudanças nas dimensões das esquadrias nas torres de circulação; instalações de grades; instalação de películas; mudanças na modulação, materiais e espessura dos caixilhos.

Figura 5 – Fachada do bloco H. Substituição de esquadrias: instalação de películas, mudanças na modulação, materiais e espessura de alguns caixilhos.
Fonte: Ana Palhas

Embora os blocos da SQS 108 sejam edifícios privados e sem nenhum tipo de tombamento individual, apenas coletivo, é inegável a sua importância, tanto pela sua história quanto por seu valor artístico e cultural. Tais obras são parte integrante da Unidade de Vizinhança formada pelo conjunto das SQS 107, 108, 307 e 308, concretização mais próxima ao ideal proposto por Lucio Costa e objeto de tombamento pelo Governo do Distrito Federal. (GDF, 2009).

Lucio Costa propunha que cada conjunto de quatro superquadras fosse dotado de certa autonomia, com a presença de clube, igreja, escola, cinema e comércio local variado. Seus habitantes resolveriam as principais necessidades da vida cotidiana a uma distância acessível ao pedestre.

Figura 6 – Unidade de Vizinhança
Fonte: BONDUKI e KOURY(2016)

Faz-se necessária, portanto, uma abordagem patrimonial destes blocos que não os tome apenas como objetos isolados, mas associados de forma intrínseca à concepção urbana de Brasília. Propõe-se, neste artigo, reunir informações históricas e iconográficas sobre estes

edifícios em defesa de sua valoração e tecer algumas reflexões sobre o que seriam medidas possíveis ou justificáveis para a sua salvaguarda.

O trabalho seguirá em um sucinto histórico sobre a superquadra 108 sul, a descrição do projeto arquitetônico de seus blocos, um breve levantamento de material iconográfico e reflexões a respeito das políticas existentes de preservação e possíveis desdobramentos futuros.

Breve Histórico da Superquadra SQS 108

A história da SQS 108 inicia-se logo depois da escolha do projeto de Lucio Costa para o plano piloto da nova cidade. Dos desenhos encontrados por esta pesquisa com o projeto para os blocos do IAPB, os primeiros datam de agosto de 1957 e os últimos de outubro de 1959. (Arquivo Público do Distrito Federal)

Os edifícios da SQS 108 foram fruto de uma estratégia do presidente Kubitschek de ceder duas quadras e crédito para a construção dos edifícios a cada um dos institutos de aposentadoria e pensão para funcionários públicos, órgãos já com ampla experiência em produção de habitação social, a fim de acelerar a sua execução e inaugurar a cidade dentro do curto prazo estabelecido.

De acordo com Ferreira e Gorovitz (2007), a construção dos onze blocos residenciais foi iniciada em 1957 e sua conclusão se deu no dia 02 de fevereiro de 1960, quando o conjunto recebeu o nome de Conjunto Residencial Presidente Juscelino Kubitschek. O presidente Juscelino teria inclusive participado de uma festa da cumeeira realizada na quadra no dia 22 de fevereiro de 1959, em comemoração à finalização da estrutura do primeiro edifício residencial de Brasília. (FERREIRA e GOROVITZ, 2007, pág.44). Entretanto, de acordo com as placas comemorativas fixadas aos blocos residenciais da SQS 108, os primeiros blocos a serem inaugurados teriam sido os blocos H e K, com placas datadas de 12 de setembro de 1959, e os últimos blocos a serem inaugurados teriam sido os blocos F e E, com placas de 21 de abril de 1960, mesmo dia da fundação da cidade.

Figura 7 – Placa comemorativa pela inauguração no pilotis do bloco K
Fonte: Ana Palhas

Tal informação, de conclusão da totalidade dos blocos apenas em 21 de abril de 1960, coincide com reportagem trazida pelos principais jornais da época, que descreviam sua inauguração como parte dos eventos comemorativos pela transferência da capital. O jornal carioca Última Hora, de 22 de abril de 1960, traz uma entrevista com o presidente do IAPB ressaltando o fato de que o instituto foi a única autarquia que chegou a concluir a totalidade dos blocos de uma superquadra dentro do prazo previsto, ou seja, a tempo da inauguração. (RIBEIRO, 1960)

O primeiro edifício a ter sua estrutura concluída foi o bloco K da 108 sul. Conforme Mendes (2006), havia uma espécie de competição entre os diferentes institutos para terminar o quanto antes as diferentes etapas de construção. As primeiras unidades concluídas eram mobiliadas com peças modernas e abertas à visitaço do pblico, difundindo um habitar essencialmente moderno.

Mendes (2006) nos relata ainda, anedoticamente, que a vitria dada ao bloco K como primeiro edifcio de apartamentos em Braslia a chegar  cumeeira foi fruto de uma estratgia de execuo estrutural no muito usual: concretar inicialmente apenas as lajes mpares, isto , a primeira, terceira, quinta e stima lajes, chegando-se ao topo e apenas depois executar as lajes intermedirias (MENDES, 2006, pg. 74)

Figura 8 – Construção dos blocos do IAPB , que mostra a concretagem intercalada das lajes dos pavimentos. Fonte: Arquivo Público do DF.

Já Bonduki e Koury (2016) afirmam que a alternância na concretagem das lajes nos blocos do IAPB visava, na verdade, a não paralisação das obras no período das chuvas.

A SQS 108 foi amplamente difundida, em seus primeiros anos, através das fotografias, dos periódicos e do cinema ⁴. A primeira menção aos projetos de Niemeyer para superquadras encontrada em periódicos de arquitetura data de outubro de 1958, pela revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui*, exemplar nº 80. O exemplar explica sucintamente a concepção para as áreas residenciais de Brasília, menciona Niemeyer como autor dos primeiros edifícios de superquadra e traz fotos dos blocos em construção. (ZONES RESIDENTIELLES, 1958, págs. 68 e 69).

A publicação Brasília, primeiro periódico da cidade, trazia em vários números boletins a respeito da superquadra do IAPB. Como o papel da publicação era o de uma espécie de prestação de contas ao resto do país do que vinha sendo produzido na capital, além da difusão dos ideais da arquitetura moderna, a presença dos blocos da SQS 108 em vários de seus exemplares reforça a intenção de que estes fossem tomados como modelo de habitar moderno para construções futuras, não só para o Plano Piloto, como para o resto do país.

⁴ Foram encontradas fotografias da SQS 108 por Marcel Gautherot, Jesco Puttkamer e Mario Fontenelle. No cinema, os blocos são retratados, por exemplo, em “Brasília, planejamento Urbano” (1964), de Fernando Cony Campos e em “Brasília, contradições de uma cidade nova”, de Joaquim Pedro de Andrade (1967)

Figuras 9 e 10 – Revista Brasília n°28.
Fonte: Arquivo Público do DF.

Em 1959, Oscar Niemeyer publicou no exemplar n° 12 da revista Módulo, periódico de arquitetura, arte e cultura brasileiras criado, editado e dirigido por ele, o artigo intitulado “IAPB em Brasília”. Niemeyer deixa clara sua intenção de que os blocos da SQS 108 fossem tomados como exemplos de qualidade para a habitação em Brasília:

“Os edifícios de apartamentos do I.A.P.B. serão bons exemplos de habitação coletiva e uma colaboração efetiva para que os moradores de Brasília encontrem na nova cidade o indispensável conforto.”(NIEMEYER, 1959, pág. 16)

A revista Módulo trazia textos em português e inglês, sendo bastante difundida não só no país, mas internacionalmente. Tal fato corrobora também para a defesa de que os blocos da SQS 108 constituem projetos de relevância dentro da produção de Oscar Niemeyer, sob a óptica do autor.

Figuras 11 e 12 – “IAPB em Brasília”, Revista Módulo nº12, 1959
 Fonte: Cediarte/ FAU -UnB

Logo após sua inauguração, a superquadra e os blocos concebidos por Oscar Niemeyer voltam a ser tema para L’Architecture d’Aujourd’hui, em artigo de julho de 1960, intitulado “Brasilia: le premier superquadra réalisé”. O artigo traz fotos dos blocos já concluídos e inclusive a imagem do interior de um de seus apartamentos, mobiliado com peças modernas em estrutura metálica, de desenho limpo e retilíneo. (BRASÍLIA..., 1960, págs. 24 e 25)

Figuras 13 e 14 – Revista L’Architecture d’Aujourd’hui, nº90
 Fonte: Redação L’Architecture d’Aujourd’hui

Além de ter sido difundida como a primeira superquadra a ter seus blocos concluídos, várias reportagens encontradas em jornais destacavam o fato de a quadra do IAPB ter sido

também a primeira superquadra urbanizada. Uma reportagem do jornal carioca Última Hora informava que o Presidente JK participou, no dia 11 de setembro do mesmo ano, de cerimônia de inauguração da pavimentação, jardins, arborização e "playground" da superquadra SQS 108. (BRASÍLIA COMEMORA..., 1960)

Ainda que Niemeyer afirme que os apartamentos “se destinam a pessoas de diferentes níveis econômicos” (NIEMEYER, 1959, pág 16), reportagens atestam que os imóveis foram inicialmente ocupados por altos funcionários públicos. A partir da segunda metade da década de 1960, os apartamentos funcionais começaram a ser vendidos para famílias das classes média e alta de Brasília, perfil sócio-econômico que se mantém até hoje em todo o Plano Piloto.

Segundo Vilela (2018), a história da quadra é fundamental para a biografia de João Filgueiras Lima, o Lelé, cuja trajetória profissional se iniciou na SQS 108, quando veio em 1957, aos 25 anos e recém-formado, para atuar na construção dos blocos. O grande canteiro de obras do IAPB, destinado a abrigar cerca de 2500 trabalhadores que atuavam na construção dos blocos, contou com pavilhões de madeira projetados pelo arquiteto que representam a sua primeira experiência em racionalização de processos construtivos.

Figuras 15 e 16 – Pavilhão de madeira desenvolvido por Lelé e vista do canteiro da SQS 108.
Fonte: autor Mario Fontenelle em VILELA (2011)

Descrição do Projeto Arquitetônico

Os 456 apartamentos projetados para esta superquadra distribuem-se em onze blocos de dois tipos. Cinco deles são do tipo AFA (Apartamento Funcional A), com oito unidades de dois dormitórios por pavimento e acesso através de uma galeria protegida por cobogós. Tal galeria serve de longo corredor de distribuição para as unidades e está ligada à única torre de circulação vertical, que se encontra externa à projeção.

Figura 17 – Planta tipo de bloco AFA (dois dormitórios)
Fonte: adaptado de FERREIRA e GOROVITZ (2007)

Há ainda seis blocos do tipo AFB (Apartamento Funcional B), composto por seis unidades de três dormitórios, acessadas por quatro circulações verticais. Destas circulações, três são prumadas de acesso social, acessíveis pelos pilotis, e uma corresponde à torre de circulação vertical externa ao volume da projeção que, assim como nos blocos do tipo AFA, liga-se às entradas de serviço dos apartamentos por uma galeria única, revestida externamente por cobogós.

Figura 18 – Planta tipo de bloco AFB (três dormitórios)
Fonte: adaptado de FERREIRA e GOROVITZ (2007)

Em ambos os tipos, sala e quartos estão voltados para as fachadas principais, enquanto cozinha, área de serviço e banhos voltam-se para a circulação com cobogós. Também tanto nas plantas de pavimento tipo dos blocos AFA quanto dos AFB, os apartamentos das

extremidades incorporam a área do corredor de distribuição e são ligeiramente mais amplos que os demais.

A nomenclatura dos tipos de blocos da SQS 108 é ainda complementada por um número (2 ou 4) em função do tratamento diferenciado dado às fachadas principais, a depender da orientação. Assim, há os AFA-2 e AFB-2, cujas fachadas principais são protegidas por uma trama de brises em concreto armado, e os AFA-4 e AFB-4, com fachadas principais inteiramente envidraçadas.

Figura 19 - Fachadas dos blocos protegidas por trama de brises-soleil em concreto.
Fonte: Arquivo Público do DF.

Figura 20- Bloco com fachada principal inteiramente envidraçada.

Os panos de vidro apresentam certo dinamismo na composição, gerado pela modulação das esquadrias em ferro.

Em todos os blocos, poucos elementos, cores e materiais definem uma plástica bastante sintética, de grande pureza formal. Os pilares trapezoidais robustos, originalmente escuros, reforçavam plasticamente a suspensão das lâminas, volumes prismáticos claros que pareciam levitar na paisagem. Os apoios localizados nas extremidades das lâminas encontram-se parcialmente deslocados para além do plano das empenas cegas e brancas, destacando-se ligeiramente do volume principal. A torre de circulação, externa ao volume principal e deslocada de seu eixo, é de aspecto bastante maciço e ganha destaque como elemento vertical na composição de todos os blocos. A área original dos pilotis era quase toda livre.

Figura 21- Bloco com fachada envidraçada.
Fonte: autor Mário Fontenelle em KIM e WESELEY (2010)

O bloco I da SQS 108 traz uma pequena inovação na modulação dos brises. Apresenta ritmo mais dinâmico, resultado da variação dos intervalos entre os eixos verticais da trama.

Figura 22- Fachada do bloco I, com brises em concreto com variação rítmica.
Fonte: Arquivo Público do DF.

Embora Niemeyer reconhecesse oficialmente apenas a autoria dos blocos AFA e AFB realizados para o IAPB⁵, os onze blocos da SQS 108 são parte integrante de um total de 53 blocos em linguagem semelhante, também implantados nas SQSs 104, 107, 106, 206, 306 e 208 (BONDUKI e KOURY, 2016). Há um total de cinco tipologias nos protótipos de Niemeyer para estas quadras. Na SQS 108, há os: AFA-2 e AFB-2, com quebra-sóis nas fachadas, e AFA-4 e AFB-4, com fachadas envidraçadas. Na SQS 107, há ainda o bloco AFC-4, uma variante com quatro dormitórios, onde não há o volume da torre de circulação externa, e sim duas prumadas de acesso nos pilotis.

As vias de circulação da Superquadra 108, desenhadas por Nauro Esteves, são sinuosas e de largura variável, criando passeios bucólicos. Em Brasília, Niemeyer e sua equipe desenvolveram ainda dois outros projetos de blocos para as quadras 400, além de casas geminadas para as 700. (FERREIRA e GOROVITZ, 2007). O arquiteto, mais comumente lembrado por suas obras arquitetônicas monumentais na cidade, chegou, portanto, a definir porção significativa do panorama urbano da escala residencial, sobretudo na Asa Sul.

⁵Na lista de obras de Oscar Niemeyer disponível na Fundação Oscar Niemeyer, consta apenas a “SUPER QUADRA 108 SUL” como sendo de sua autoria. Fonte: www.niemeyer.org/obras, acessado em 08.01.21

Figura 23- Vista do conjunto das primeiras superquadras de Brasília. Pode-se ver a implantação dos blocos do tipo AFA e AFB na SQS 108 (em primeiro plano), e nas SQS 107, 106 e 206.

Fonte: Arquivo Público do DF, em WEN (2011)

Sobre o processo de tombamento da Unidade de Vizinhança e a sua preservação

Em 2009, foi realizado um inventário da Unidade em Vizinhança pelo Iphan em parceria com o GDF (IPHAN, 2009). No que tange aos edifícios em questão, tal inventário sugeria, federalmente, um grau de proteção 2 a estes edifícios residenciais e aos demais blocos das SQS 107, 108, 307 e 308, por apresentarem valor histórico e arquitetônico e formarem um conjunto único. Este nível 2 de proteção garantiria que tais edifícios fossem preservados em seus materiais originais em seus aspectos externos, ou seja, pilotis e fachadas, e que quaisquer intervenções desta natureza devessem ser autorizadas por órgãos do patrimônio. No caso dos edifícios já bastante descaracterizados, sugeria-se que, em reformas posteriores, fossem retomados materiais semelhantes aos originais.

O inventário trazia também uma breve descrição e a análise do estado de conservação de cada um dos edifícios residenciais no momento de sua publicação, ilustrando com fotos algumas das intervenções posteriores à construção e sua parcial descaracterização.

Logo após a publicação do inventário, a Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal tombou o conjunto Urbanístico e Arquitetônico da Unidade de Vizinhança em decreto de nº30303/09. (GDF, 2009).

O texto do decreto define ainda que estariam sob a proteção do Governo do Distrito Federal as edificações destinadas à habitação da Unidade de Vizinhança, o que incluiria, evidentemente, os blocos da SQS 108:

Art. 1º. Considera-se sob a proteção do Governo do Distrito Federal, mediante tombamento, o conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico da Unidade de Vizinhança, formado pelas Superquadras Sul 107, 108, 307 e 308, com suas edificações destinadas à habitação, à educação, à cultura, ao lazer, ao culto religioso, ao comércio.
(GDF, 2009)

O tombamento específico da Unidade de Vizinhança a nível federal não se concretizou. Muito embora haja esta proteção legal do conjunto destes edifícios por parte do GDF e ainda a orientação do Iphan de que se respeitassem a originalidade dos pilotis e fachadas da obra, a Secretaria de de Estado de Cultura do Distrito Federal⁶ alega dificuldade em gerir e atuar sobre este patrimônio, justamente por indefinições quanto ao que deve ser preservado e o que deve ser considerado original no caso específico dos blocos. Há, inclusive, carência de bases iconográficas que dêem o respaldo histórico a estas decisões.

Diante destas dificuldades e de algumas descontinuidades de gestão, quando se compara o estado de preservação descrito no inventário de 2009 ao atual, apesar do processo de tombamento distrital e da sugestão de algumas recomendações para intervenções futuras por parte do Iphan, o que se percebe é que muitas reformas posteriores, de baixa qualidade, continuaram a ser feitas, descaracterizando ainda mais o conjunto.

Ao se analisar o processo de tombamento da Unidade de Vizinhança (GDF, 2007), através do relato da ata de reunião com os prefeitos das quadras, tomados como representantes da opinião dos moradores à época do processo, nota-se que o tema da

⁶ O depoimento foi dado à autora, em abril de 2018, pelo então diretor de preservação da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Rodrigo Figueiredo.

preservação da arquitetura dos blocos de apartamentos foi pouco abordado e que houve pouca participação popular no processo.

Pesquisa iconográfica e descrição da materialidade dos edifícios

Sobre a materialidade do blocos da SQS 108, o inventário realizado pelo Iphan em 2009 trazia uma breve descrição dos materiais supostamente empregados na construção destes blocos e sugeria ainda que revestimentos similares fossem resgatados em reformas posteriores. Os materiais sugeridos pelo Iphan são: piso dos pilotis em cerâmica preta (DELPINO et al., 2009, vol. 1, pág. 50) , pastilhas cerâmicas brancas para as fachadas laterais, pilares em concreto aparente, brises em concreto aparente e cobogós chapiscados em branco. (DELPINO et al., 2009, vol. 4, p.32)

Em consulta ao Arquivo Público do DF, foram localizados alguns desenhos técnicos da arquitetura dos edifícios, todos trazendo a assinatura do arquiteto Nauro Esteves, braço direito de Oscar Niemeyer e maior responsável pela supervisão da produção do Departamento de Arquitetura. Foram encontrados desenhos de fachadas que realmente traziam tais especificações de fachada (concreto aparente, chapisco branco e pastilhas brancas de 2,5x5 cm) para o conjunto dos blocos em geral. Mas, quando confrontamos tal descrição a fotografias do início da construção de Brasília e a outros desenhos (plantas mais recentes, também com a assinatura de Esteves) disponíveis para consulta, nos deparamos com uma série de imprecisões e dificuldades em definir onde se situaria esta originalidade e seu respeito às intenções de projeto, já que os materiais descritos são diferentes dos anteriormente mencionados.

Em consulta a fotos antigas dos edifícios, também de acervo do Arquivo Público do DF e ainda ao livro de fotografias Arquivo Brasília (KIM e WESELEY, 2010), foram identificados pilares acinzentados que indicam de fato o uso do concreto aparente, mas a descrição cromática das fachadas, reduzida ao branco e a tons de cinza para o inventário do Iphan de 2009 não parece ter respaldo iconográfico, uma vez que algumas fotos antigas da construção indicam fachadas com o uso de cores diferentes. Uma foto mostra um bloco com fachada envidraçada apresentando pequenas faixas em tons suaves de cinza-azulado

e outra traz um segundo bloco que apresentava tons de leve alaranjado nos parapeitos dos brises. A nomenclatura dos blocos não pôde ser identificada.

Figuras 24 e 25 – Indícios do emprego de cores suaves nas fachadas dos blocos do IAPB
Fonte: Arquivo Público do DF

Ainda no Arquivo Público do Distrito Federal, foram encontradas plantas dos pilotis de alguns dos blocos da SQS 108, datadas de 1958 e 1959, cujas especificações divergem das definidas pelo inventário.

Figura 26 – Projeto para o pilotis dos blocos J e K
Fonte: Imagem tratada sobre documento do Arquivo Público do DF

Em um desenho de pilotis de agosto de 1959, que traz os blocos 5 e 6 (atuais J e K) de tipo AFB (três dormitórios), pode-se identificar a proposição inclusive de uma laje de cobertura entre os dois blocos que serviria de abrigo para uma garagem, além de um volume que parece ser de um pequeno apartamento para porteiros (não executados). Os pilotis seriam em cimentado com junta de madeira ou em pedra pirenópolis, com alguns trechos gramados formando jardins retangulares. Percebe-se também o marcante desenho

sinuoso dos calçamentos, que formam um contínuo com o piso do pilotis e das áreas asfaltadas.

O projeto de canteiros com jardins no interior dos pilotis, hoje inexistente, parece ter mesmo sido, em alguma medida, executado, como nos atestam as imagens da sequência cinematográfica de Fernando Cony Campos.

Figura 27: Imagem que atesta a existência de jardins nos pilotis da SQS 108, em filme de 1964.

Fonte: Filme “Brasília, planejamento Urbano” (1964), CAMPOS, em: https://www.youtube.com/watch?v=eH_5Tf7dXrk&t=

Quanto aos materiais especificados, são indicados: para o revestimento dos pilares, monolítico cinza grão nº2; para as superfícies externas das paredes dos halls sociais (volumes das prumadas de acesso) , pintura a óleo na cor azul ultra-mar; para o interior dos halls sociais, pintura a óleo na cor cinza e lambris em madeira peroba; para o piso do interior dos halls sociais, encontrou-se a especificação de “marmorite bege”.

Em visita realizada ao bloco A, constatou-se o uso de madeira no hall de entrada que, segundo depoimento de moradores, seria original.

Figuras 28 e 29 – Emprego de madeira no hall do bloco A.

Fonte: Ana Palhas

Em depoimento oral⁷, moradores do bloco G da SQS 108 também afirmaram que o piso original dos pilotis do bloco era em placas cimentadas. E, que em reforma realizada na década de 70, tal revestimento foi substituído pela atual granitina e os pilares e paredes das prumadas de revestidos em mármore branco.

O piso dos pilotis - originalmente executado em placas cimentadas - e não em cerâmica preta, como descrito no inventário do Iphan – foi respaldado ainda pelo depoimento de moradores antigos do bloco A.

Interessante quanto ao levantamento histórico da materialidade destes projetos é o relato do arquiteto Luiz Pessina, que fez parte da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Obras no Distrito Federal, em que é descrita a escolha feita pro Athos Bulcão da cor de fachada para um dos blocos da SQS 108 solicitada por um síndico:

Um síndico foi à DLFO pedir licença para pintar o bloco e eu achei legal, mas ele queria pintar de cinza. Eu disse que iria ver o bloco dele e então aprovaria ou não. E levei o Athos Bulcão comigo, à 108 Sul, que sugeri terra de Siena para os parapeitos e areia para os brises. O síndico gostou, agradeceu muito e assim o fez. E no final, o prédio ficou muito elegante. O Athos dizia que os prédios de Brasília deveriam ter cores

⁷ Os depoimentos dos moradores foram feitos à Ana Palhas em junho de 2019.

que não brigassem com a paisagem. Mas isso foi em 1969, não sei se o prédio continua do mesmo jeito. Hoje, você vê os prédios serem pintados de qualquer maneira. (...) O código de Obras estabelecia isso. Você aprovava pintura, examinava letreiro, etc.(...) Os projetos não deveriam criar desarmonia com o restante do ambiente já edificado. (...)Quando fiz meu primeiro projeto, usei um conjunto de normas contidas em quatro folhinhas. Era simples e muito bom. (...) O Código ficou mais complicado. (PESSINA, 2006, apud FERREIRA e GOROVITZ, 2007, págs. 109 e 110)

Luiz Pessina relata como se dava a dinâmica de aprovação de modificações em edifícios no início da cidade e faz uma crítica ao atual processo de aprovação.

Muitas mudanças nos pilotis dos blocos da SQS 108 como instalação de forros de gesso e presença de dutos elétricos e hidráulicos expostos são em função das novas demandas de redes de comunicação e dos circuitos de câmeras de segurança. Em alguns blocos, foram construídos pequenos apartamentos para os porteiros, abrigos para bicicletas, salões de festas e até pequenas academias. Em quase todos, foram executadas guaritas não previstas originalmente no projeto e os modestos materiais originais foram substituídos por um grande mostruário de revestimentos nobres. Em alguns, foram ainda adotados maneirismos para o desenho das portarias e forros de gesso.

Figuras 30 e 31 – Substituição de materiais e mudança no desenho dos pilotis da SQS 108.

Fonte: Ana Palhas

Em alguns blocos, a porção superior da trama dos brises de concreto em cada um dos andares foi telada ou mesmo completamente fechada, em razão da proliferação de pombos. Em muitos apartamentos, foram instaladas grades incorporadas aos brises ou aos panos de vidro, por motivos de segurança. Há também as alterações de fachada em função da instalação de condensadores de ar-condicionado. Ainda que as razões que motivaram tais adaptações sejam bastante justificáveis, não há padronização ou estudos para as soluções adotadas.

É importante registrar ainda que, em consulta à Administração Regional do Plano Piloto, órgão responsável por aprovar obras e modificações de arquitetura na Asa Sul, o dossiê com o endereçamento da SQS 108 não foi localizado. Por isto, não se pôde encontrar qualquer documento que esclarecesse como se deu o processo de aprovação da construção ou mesmo das modificações posteriores.

Segundo ainda o depoimento de alguns moradores, por serem muito antigos, os blocos não apresentariam sequer Habite-se⁸, o que dificulta bastante o processo de aprovação de projetos. Supõe-se, portanto, que muitas das modificações nas fachadas e pilotis dos edifícios tenham sido realizadas sem qualquer tipo de aprovação pela esfera pública.

Outro ponto de dificuldade a ser mencionado é a descentralização da documentação referente à arquitetura dos blocos da SQS 108. Muitos desenhos originais já referenciados em publicações anteriores ainda não puderam ser encontrados, por mudanças na organização e localização dos acervos. E os abundantes desenhos originais sobre os edifícios encontrados no Arquivo Público (em sua maioria referentes a instalações hidráulicas, elétricas e inclusive de detalhamento de armários e áreas molhadas), nos levam a crer que provavelmente o real volume de plantas, cortes e fachadas produzidos pelo Departamento de Arquitetura seja muito maior que o número de desenhos que pôde ser localizado até o momento da pesquisa.

⁸ Habite-se é o documento que atesta que o imóvel foi construído de acordo com as normas da prefeitura local ou, no caso de Brasília, do Distrito Federal. É um documento necessário tanto para a fase de construção quanto para a aprovação de reformas ou obras posteriores.

Desafios e reflexões para estratégias de preservação dos blocos

Argumentou-se já em defesa da relevância de alguns blocos de superquadra como exemplos icônicos do Movimento Moderno no Brasil e testemunhos da proposta para o Plano Piloto, essenciais para a manutenção de um modo de morar que é particular a Brasília e que possui muitas qualidades reconhecidas por seus moradores. Constituiriam, portanto, um patrimônio cultural significativo tanto para as gerações atuais quanto futuras. Os debates sobre o patrimônio em Brasília e sua preservação revelam cada vez mais frequentemente a preocupação com intervenções consideradas de baixa qualidade nesses edifícios, que representariam perdas significativas desse acervo cultural, podendo comprometer a ambiência urbana das superquadras e a vivência da escala residencial como um todo.

Em função de toda a complexidade quanto a resgatar o conceito original da arquitetura destes edifícios, a definição de sua materialidade original, dificuldades legais para colocar em prática estratégias de conservação de patrimônio, a preservação destas unidades estaria sujeita a uma série de questionamentos: o que seria legítimo preservar? As intencões projetuais destes edifícios? A forma como foram executados no início da cidade? Como se trata de um conjunto de blocos, seria mais pertinente realizar um estudo detalhado sobre a materialidade de cada um deles ou estabelecer diretrizes mais amplas a fim de facilitar a preservação do conjunto como um todo? Embora seja quase consensual que a musealização de blocos de superquadra não seja uma resposta, algumas intervenções desrespeitosas não devem ser ignoradas e parece primordial definir os atributos arquitetônicos a serem mantidos para garantir sua significância.

As sucessivas intervenções realizadas, que modificaram e privatizaram espaços dos pilotis, criaram cercamentos, definiram barreiras para os caminhos de pedestres e obstruíram transparências indicam a resistência dos moradores a alguns dos ideais de projeto. Se o ritmo e a natureza das intervenções se mantiverem, corre-se o risco de que, em um futuro não muito distante, apesar de mantidos os pilotis majoritariamente livres e os seis pavimentos, alguns representativos blocos de superquadra não guardem muito daquilo que um dia foram. E as primeiras impressões de Clarice Lispector sobre a cidade parecerão, então,

de natureza profética: “Brasília é de um passado esplendoroso que já não existe mais.” (LISPECTOR in KATINSKY e XAVIER, 2012, pág. 180)

Figura 32–Fechamento parcial do pilotis, mudança nas aberturas da torre de circulação e criação de marquise. Fonte: Ana Palhas

A argumentação contra modificações de fachada que mudem drasticamente a descrição de sua linguagem original parece ter respaldo teórico na descrição Lucio Costa, que defendia o conteúdo das quadras visto em “segundo plano” e “amortecido pela paisagem” (COSTA, 2018, pág. 292). Outro ponto é que a obstrução das transparências e a incorporação de gradeamentos às fachadas ferem os preceitos da arquitetura moderna de diluição de fronteiras entre interior e exterior e público e privado.

A privatização parcial dos pilotis, seu cercamento e outros tipos de barreiras implicam interrupções na sequência de superquadras que, embora autônomas, devem ser transponíveis e comunicam-se em sistema de “grade”, e que, “qualificam espaços de conciliação do domínio público e privado” (GOROVITZ in KATINSKY e XAVIER, 2012, págs. 256 a 260). Lucio Costa afirma ainda que “as áreas de vizinhança justapostas não se estanques – se permeiam”. (COSTA, 2018, pág. 308)

Embora os blocos da SQS 108 apresentem importância histórica e constituam objetos representativos da arquitetura modernista característica do início da cidade, há desconhecimento por parte dos moradores quanto ao seu valor estético e histórico, quanto à sua autoria e pode-se arriscar dizer, certo preconceito em relação à sua arquitetura. Os

blocos de Niemeyer são comumente vistos pelos moradores da quadra como edifícios obsoletos, ordinários, sem grande apelo ou importância.

Outro desafio é o levantamento de documentação que possa dar o respaldo necessário para tomada de decisões. Os edifícios em questão foram concluídos antes da inauguração da cidade, foram encontrados poucos desenhos técnicos que elucidem questões de projeto e os existentes estão dispersos. Os desenhos eram desenvolvidos pela equipe do Departamento de Arquitetura e, devido às circunstâncias especiais que definiam um prazo curtíssimo para sua execução, algumas decisões de projeto possivelmente eram tomadas no canteiro de obras. Isto justificaria, talvez, a consideração de pesquisa fotográfica que mostrasse como foram efetivamente executados, embora boa parte das fotos levantadas sejam em preto e branco, o que dificulta a identificação de materiais originais e a definição de escolhas cromáticas.

Outro desafio de preservação no caso específico dos blocos da superquadra 108 é justamente a sua quantidade. Trata-se de onze blocos, que apesar de pequenos detalhes que diferenciam as unidades entre si, foram produzidos em conjunto. Além destes, há ainda os blocos com a mesma linguagem projetual, que são a reprodução do modelo em outras quadras da Asa Sul. Há de se questionar, portanto, se a preservação deve entrar em especificidades para cada unidade ou se, ao contrário, a relevância e as estratégias devem debruçar-se sobre o conjunto. Isso, em princípio, pareceria mais lógico, uma vez que a documentação até aqui encontrada traz mais informações relativas às tipologias do que a cada edifício isoladamente.

Apesar da falta de reconhecimento de valor por boa parte da comunidade que envolve a superquadra 108, sua sensibilização e inserção no processo de preservação se faz necessária e até urgente.

Segundo NASCIMENTO (2011), a experiência em preservação de edifícios residenciais modernos em outros países nos mostra que excluir os moradores, sejam eles proprietários ou usuários dos bens imóveis da discussão acerca de como, o quê e para quê se preservar estes bens é fadar ao fracasso tal preservação.

Felizmente, algumas iniciativas recentes têm sido feitas dentro do âmbito da educação patrimonial em relação às superquadras. Em 2015, a Superintendência do Iphan do Distrito Federal lançou a publicação “Superquadra de Brasília: preservando um lugar de viver”, com o intuito de que fosse distribuída gratuitamente entre moradores do Plano Piloto e o público em geral a fim de elucidar questões a respeito da história da cidade, conceitos sobre a concepção da superquadra e importância de sua preservação.

A publicação de cerca de cem páginas é bastante detalhada e bem ilustrada com imagens, embora se possa questionar o tom muitas vezes acadêmico e prolixo do texto, levando-se em consideração o público leigo a que se destina. No capítulo “Preservando a superquadra”, o livro traz recomendações gerais destinadas especificamente à arquitetura, ao orientar os moradores sobre modificações nas fachadas dos blocos:

em intervenções, reformas ou modernizações, tenha-se o cuidado de alterar o mínimo possível as características originais do edifício, principalmente quando se tratar de fachadas, revestimentos, painéis decorativos de azulejos, tipo e desenho de esquadrias e cobogós. (IPHAN, 2009, pág. 74)

Figura 33 e 34– imagens do livro “Superquadra de Brasília: preservando um lugar de viver”
Fonte: Iphan

Há ainda recomendações sobre intervenções nos pilotis, indicando que sua ocupação e cercamento fora dos limites legais devem ser evitados, já que além de passível de punição, desvalorizariam o bloco e acarretariam na perda de espaço de convivência protegido de intempéries e qualificado.

Em 2011, outra iniciativa encabeçada pelo Iphan foi a criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Valorização e Preservação da Unidade de Vizinhança, cujo um dos principais objetivos voltava-se para a preservação da arquitetura dos blocos residenciais da UV. Além de organizarem um seminário e promover o debate sobre o tema com especialistas e membros da comunidade, visava-se a criação de uma cartilha de preservação, com orientações e critérios práticos de intervenção para cada quadra. (LIRA e GIANNECCHINI, 2012). Embora algumas diretrizes gerais para a manutenção da arquitetura dos blocos tenham sido discutidas, o detalhamento para os atributos específicos para cada quadra não chegou a ser definido e a cartilha ainda não foi concretizada.

Mais recentemente, em comemoração aos sessenta anos de Brasília, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal lançou o “Selo CAU/DF – Arquitetura de Brasília”. (CAU/DF, 2020). O selo foi proposto como uma espécie de premiação voltada às obras representativas da arquitetura brasiliense do cotidiano que preservam a linguagem arquitetônica do movimento moderno como forma de reconhecimento e incentivo das “boas práticas de conservação e manutenção predial.” Para isto, foi criada uma Comissão Temporária de Patrimônio para indicar 30 obras selecionadas, cujos principais critérios de avaliação foram aspectos como “respeito à arquitetura original”, “manutenção das fachadas”, “respeito às linhas de composição do edifício”, “manutenção de revestimentos e cores originais”, “manutenção dos pilotis livres”, entre outros. (CAU/DF, 2020)

Importante mencionar que na edição de 2020, o bloco I da SQS 108 foi um dos trinta blocos de superquadra indicados para a premiação, mas não chegou a fazer parte dos oito laureados.

Ainda que extremamente positivas, medidas como estas do selo CAU e da cartilha patrimonial do Iphan são bastante pontuais, de pouca abrangência e, muitas vezes, sem continuidade. Assim, é difícil julgar se de fato trarão resultados, em termos objetivos.

A sinalização da SQS 108, por exemplo, traz poucos dados a respeito de seu histórico e os moradores têm acesso a informações ainda muito restritas sobre a história e a concepção de seus edifícios.

Deve-se ter em mente que a formação de uma comunidade interessada em preservar sua memória é um processo complexo, contínuo e lento e que, talvez, questões ligadas à preservação da cidade-patrimônio devessem ser abordadas de forma mais estruturada e abrangente, no caso do Distrito Federal e entorno.

No caso específico da SQS 108, muitos dos moradores da quadra consultados durante o processo de pesquisa se mostraram interessados em conhecer melhor a história de seus blocos e se diziam carentes de um material organizado que os informasse a respeito deste patrimônio. A preservação da memória e da arquitetura destes blocos deve evitar processos autoritários que excluam de suas definições os desejos dos moradores e as novas demandas do habitar contemporâneo.

Referências

BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. **Os pioneiros da habitação social: inventário da produção pública entre 1930 e 1964**. São Paulo, Ed. Unesp, edições Sesc, 2014.

BRASÍLIA COMEMORA o aniversário de JK. **Última Hora**, Rio de Janeiro, ano 1960, ed. 03133 de 12 de set. de 1960.

CAU / DF – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Selo CAU/DF – Arquitetura de Brasília. Brasília, 2020, disponível em: www.caudf.gov.br/selocaudf/ acessado em 26.11.2020

COSTA, Lucio. Lucio Costa: **registro de uma vivência**. São Paulo: Edições SESC, 2018

DELPINO, Rossana; BONELLI, Rômulo; MONTEIRO, Juliana; AGUIAR, Pedro Gomez. **Inventário da Unidade de Vizinhança**. Volumes 1 a 4. Iphan / Superintendência do Iphan no Distrito Federal, Brasília, 2009

GDF - DEPHA – Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – Processo de Tombamento da Unidade de Vizinhança - Processo nº 150001366/2007

GDF- Diário Oficial do Distrito Federal – Decreto nº 10.829, publicado em 23/10/1987

GDF - Diário Oficial do Distrito Federal – Decreto de Tombamento da Unidade de Vizinhança - nº 30303/09, publicado em 28/04/2009

IPHAN/Portal do Iphan. Patrimônio Material – DF, texto disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/df/pagina/detalhes/892>

IPHAN/Superintendência do Iphan do Distrito Federal. **Superquadra de Brasília: preservando um lugar de viver**. Brasília, 2015.

IPHAN – Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria_n_314_de_8_de_outubro_de_1992.pdf

FERREIRA, Marcílio Mendes; GOROVITZ, Matheus. **A invenção da superquadra: o conceito de unidade de vizinhança em Brasília**. Iphan / Superintendência do Iphan no Distrito Federal, Brasília, 2007

HOLSTON, James. **The Modernist City: an anthropological critique of Brasília**. The University of Chicago, 1989.

KATINSKY, Julio; XAVIER, Alberto (orgs.). **Brasília: antologia crítica**. São Paulo, CosacNaify, 2012.

KIM, Lina; WESELY, Michael. **Arquivo Brasília**. São Paulo, Cosac Naify, 2010.

LIRA, Flaviana; GIANNECCHINI, Ana Clara. O desafio da conservação dos blocos residenciais do plano piloto de Brasília – DF: uma resposta interinstitucional ao caso da unidade de vizinhança constituída pelas SQS 107, 108, 307 e 308. Anais do Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável – PLURIS, 2021

BRASÍLIA: LE premier super quadra réalisé. **L'Architecture d'Aujourd'hui**, Paris, n.90, junho/julho de 1960.

MARCHETTO, Katia. Fernanda. Habitar o Patrimônio Moderno - Dissertação de Mestrado. Orientadora: Ana Carolina Santos Pellegrini. UFRGS, Porto Alegre, 2017

MENDES, Manuel. Meu testemunho de Brasília. Brasília, Ed. Thesaurus, 2006

NASCIMENTO, Flávia Brito do. Blocos de Memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural. Tese de doutorado FAU - USP. Orientador: Prof. Dr. Nabil Georges Bonduki. São Paulo, 2011.

NIEMEYER, Oscar. IAPB em Brasília. Artigo publicado na revista módulo de 12 de fevereiro de 1959.

RIBEIRO, Dilson. Presidente do IAPB: “Nossa geração talvez não compreenda a importância de Brasília”. *Jornal Última Hora*, Rio de Janeiro, ano 1960, ed. 03010, 22 de abril de 1960.

SERAPIÃO, Fernando. Consequências de uma utopia residencial. Publicado em *Vitruvius*, 2012

VILELA, Adalberto. *Architecture without Applause: The Manufactured Work of João Filgueiras Lima, Lelé*. ETH Zurich, 2018.

WEN, Leonardo. **APTO** – A Moradia Moderna de Brasília. Ed. Tempo de Imagem, 2011.

ZONES RÉSIDENTIELLES: les “super quadra”. **L’Architecture d’Aujourd’hui**, Paris, n.80, outubro de 1958.